

Pourquoi le Canada a besoin d'une stratégie nationale sur les PID ?

Un identifiant pérenne (PID) est à la fois une étiquette unique et un lien durable vers une personne (p. ex., un chercheur), un lieu (p. ex., son organisation) ou un objet (p. ex., une subvention ou un résultat de recherche). Les PID sont associés à des informations complémentaires (appelées « métadonnées ») et renvoient directement à des ressources en ligne, y compris à d'autres PID, qui peuvent également être liés. Lorsqu'ils sont largement adoptés, ils peuvent contribuer à rendre l'ensemble du cycle de vie de la recherche plus efficace et plus efficient, permettant ainsi aux chercheurs de consacrer plus de temps à leur recherche.

Les PID, tout comme la recherche, fonctionnent à l'échelle mondiale, mais sont souvent gérés au niveau national par le biais de consortiums nationaux, par exemple. Un élan international se développe ainsi autour de l'élaboration de stratégies nationales sur les PID visant à en assurer une utilisation efficace, équitable et bénéfique pour les chercheurs du pays. Des pays des Amériques, de l'Asie-Pacifique et de l'Europe sont actuellement à différents stades d'élaboration et de la mise en œuvre de leur stratégie nationale sur les PID. De nombreux pays, comme le Canada, disposent déjà d'un accès négocié à l'échelle nationale à un ou plusieurs systèmes de PID par le biais de consortiums. Ces pays ont donc une expérience concrète des avantages qu'offre une plus large adoption des PID pour leurs chercheurs ainsi que pour leurs organismes de recherche. Cependant, bien que les PID et leurs métadonnées soient utilisés par de nombreuses organisations de recherche au Canada, ils ne sont pas encore généralisés et n'ont pas été adoptés ou mis en œuvre de façon systématique.

Deux analyses coûts-bénéfice récentes réalisées en [Australie](#) et au [Royaume-Uni](#) montrent que l'utilisation généralisée (plus de 80 % d'adoption) de cinq PID clés (pour les chercheurs, les subventions, les résultats, les organisations et les projets) apportera des avantages significatifs en permettant l'automatisation et le préremplissage des champs. Ces économies sont liées au temps consacré à ressaisir les métadonnées des subventions, des projets et des articles. D'autres économies, par exemple grâce à une meilleure automatisation et agrégation/analyse, seraient tout aussi importantes, voire davantage.

En plus de faire gagner du temps et de l'argent, les PID favorisent la recherche ouverte, nous aident à mieux comprendre le paysage de la recherche, permettent la gestion des données de recherche, soutiennent l'intégrité de la recherche, etc.

Les principales parties prenantes de la communauté de recherche canadienne, bailleurs de fonds, établissements, éditeurs, chercheurs, etc., estiment que l'adoption et la mise en œuvre généralisées des PID à l'échelle nationale, pour tous les chercheurs et leurs organisations, présenteraient des avantages considérables pour le pays.

Une approche nationale en matière de PID permettrait également de remédier aux inégalités actuelles au Canada, qui découlent entre autres des différences entre les disciplines, la langue, la géographie, le type d'établissement, l'accès aux ressources, en créant des conditions équitables pour toutes les parties prenantes.

L'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale sur les PID appuieront la « Feuille de route pour la science ouverte » du gouvernement fédéral. Elles permettront aux chercheurs canadiens de bénéficier des mêmes améliorations sur le plan de la productivité, de la reconnaissance et des conditions de travail que celles mises en place dans d'autres pays. Le Canada aura ainsi la possibilité d'orienter les priorités mondiales et d'aider les fournisseurs de PID et d'infrastructures à mieux comprendre les besoins du système de recherche canadien et à y répondre.

Canadian Research
Knowledge Network

Réseau canadien
de documentation
pour la recherche

Digital Research
Alliance of Canada

Alliance de recherche
numérique du Canada

Remerciements

Ce document, élaboré avec [MoreBrains Cooperative](#), a été réalisé à la demande de l'[Alliance de recherche numérique du Canada](#) (l'Alliance) et du [Réseau canadien de documentation pour la recherche](#) (RCDR), grâce à un financement de l'Alliance et à de précieux conseils du [Comité consultatif canadien sur les identifiants pérennes](#) (CCCPID).

Nous souhaitons remercier les partenaires du projet, les membres du CCCPID et tous les membres de la communauté de recherche canadienne qui ont généreusement offert leur temps et leurs réflexions pour ce projet.

Le RCDR détient le droit d'auteur de ce document et a rendu ses éléments sous-jacents disponibles sous une licence [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

